

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алоев Улугбек Махмудович ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ТУШУНИШГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Юсупов Сардорбек Баходирович МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ЁКИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	14
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI...	22
4. Ачилова Лилия Илхомовна ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЗА ПОТЕРЮ ОТДЫХА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	39
5. Тошбоева Робия Собировна BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	47
6. Fazilov Farkhod Maratovich GIFT-BASED MONEY LAUNDERING.....	57
7. Ortiqov Abror Nemat o'g'li ODAM O'G'IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI.....	66
8. Салаев Нодирбек Сапарбаевич СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА.....	74
9. Мўйдинов Бобир Ботиржонович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	84
10. Бабаева Иродахон Эркинжон кизи ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	92
11. Ибрагимова Сабина Эркиновна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	101
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	109

Ибрагимова Сабина Эркиновна,

Старший преподаватель кафедры «Международное право и публично-правовые дисциплины» Университета мировой экономики и дипломатии,
E-mail: subhanibragimova@gmail.com

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

For citation: Ibragimova Sabina Erkinovna. THE LEGAL BASIS FOR THE REALIZATION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS IN THE FIELD OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 101-108

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419713>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы формулирования правовых основ защиты прав и свобод личности на досудебной стадии уголовного процесса. При этом, в качестве одного из важнейших инструментов обеспечения и защиты таких прав рассматривается актуальность и необходимость введения в уголовный процесс Республики Узбекистан новой процессуальной фигуры – судьи по надзору за расследованием, чем будет обеспечено выполнение обязательств нашей страны по соблюдению международных стандартов правосудия, в первую очередь – объективности, транспарентности и др.

Ключевые слова: защита прав и свобод личности; международные стандарты; судебный надзор; судья по надзору за расследованием.

Ибрагимова Сабина Эркиновна,

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Халқаро оммавий ҳуқуқ ва давлат-ҳуқуқ фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси,
E-mail: subhanibragimova@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СУДГАЧА ИШ ЮРИТИШ СОҲАСИДА ИНСОН ВА ФУҚАРОЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА ЕРКИНЛИКЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада жиноят процессининг судгача бўлган босқичида шахс ҳуқуқлари ва еркинликларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини шакллантириш масалалари муҳокама қилинади. Шу билан бирга, бундай ҳуқуқларни таъминлаш ва ҳимоя қилишнинг энг муҳим воситаларидан бири сифатида Ўзбекистон Республикаси жиноят процессига янги процессуал шахс – терговни назорат қилувчи судьяни жорий етишнинг долзарблиги ва зарурлиги, бу

мамлакатимизнинг одил судловнинг халқаро стандартларга биринчи навбатда объективлик, шаффофлик ва бошқалар риоя қилиш бўйича мажбуриятлари бажарилишини таъминлайди.

Калит сўзлар: шахснинг ҳуқуқ ва еркинликларини ҳимоя қилиш; одил судловнинг халқаро стандартлар; суд назорати; терговни назорат қилувчи судья.

Ibragimova Sabina Erkinovna,

Senior Lecturer of the Department of International Public Law
and State Law Disciplines of University of World Economy and Diplomacy
E-mail: subhanibragimova@gmail.com

THE LEGAL BASIS FOR THE REALIZATION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS IN THE FIELD OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article discusses the issues of formulating the legal basis for the protection of individual rights and freedoms at the pre-trial stage of the criminal process. At the same time, as one of the most important tools for ensuring and protecting such rights, the relevance and necessity of introducing a new procedural figure into the criminal process of the Republic of Uzbekistan – a judge overseeing the investigation, which will ensure the fulfillment of our country's obligations to comply with international standards of justice, primarily objectivity, transparency, etc.

Keywords: protection of individual rights and freedoms; international standards; judicial supervision; judge overseeing the investigation.

Правовые основы защиты прав и свобод личности включают в себя в первую очередь правовое закрепление их гарантий, определение способов и методов охраны и защиты этих прав и свобод со стороны государства и других субъектов, знание и понимание личностью имеющегося у него объема прав и свобод, способность пользования ими, умение законно реагировать на их нарушение, а также недопущение личностью выхода за пределы этого объема.

Следует отметить, что от провозглашенных международными, а также национальными правовыми актами основных прав и свобод человека неотделимы и нередко им идентичны права и свободы личности в уголовном процессе, при этом значительная их часть касается положения личности именно на его досудебной стадии. Отдельно необходимо, на наш взгляд, акцентировать внимание на том обстоятельстве, что защита прав и свобод личности в уголовном процессе, в отличие от распространенного стереотипа, не ограничивается лишь защитой прав подозреваемого, обвиняемого, но естественным образом распространяется на защиту прав других участников процесса, в первую очередь – потерпевшего. Необходимо учесть, что невозможно гарантировать, что та или иная личность в различных жизненных ситуациях не сможет оказаться в роли потерпевшего или подозреваемого. Как известно, старая мудрость предостерегает от уверенности быть гарантированным как от сумы, так и от тюрьмы. Именно в таких ситуациях личность более всего нуждается в защите своих прав от возможного произвола и нарушений. По этой причине исключительно важной является регламентация прав участников уголовного процесса на его досудебной стадии и международные стандарты ориентируют вектор развития соответствующих правовых норм в этом направлении. Наряду с тем, что, осуществляя уголовное преследование лиц, совершивших преступления, государство тем самым выполняет одну из основных своих функций – защиту граждан от таких преступных посягательств, обязательным при этом является соблюдение требований процессуального закона, гарантирующего защиту прав и свобод личности, привлекаемой к ответственности. Тем самым, наряду с соблюдением принципа неотвратимости наказания, обеспечивается соблюдение основного принципа правосудия – справедливости.

Приведенный анализ основных международно-правовых актов, закрепляющих или декларирующих стандарты прав и свобод личности вообще и в уголовном процессе в

частности, позволяет, на наш взгляд, рассмотреть их с учетом значимости международно-правовых актов, их статуса.

Международные акты (конвенции, другие договоры и пр.) включены в качестве одного из основных элементов в правовую основу правоохранительной деятельности Республики Узбекистан, однако основным все же является акцент на внутригосударственные нормативно-правовые акты. Так, в соответствии со статьей 8 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах»: «Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории Республики Узбекистан. Законы Республики Узбекистан и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе и во исполнение Конституции Республики Узбекистан и не могут противоречить ее нормам и принципам»[1]. Конституционное закрепление структуры и содержания основ обеспечения прав и свобод придает его деятельности и всей системе публично-властных институтов легальный, законный характер.

Более конкретизировано основы охраны и защиты прав и свобод личности закреплены в иных специальных нормативно-правовых актах, прежде всего в законах, занимающих в системе законодательства важнейшее место после Конституции, поскольку регулируют наиболее важные и устойчивые общественные отношения.

Основной целью судебного надзора на досудебной стадии является защита конституционных прав и свобод граждан, а также обеспечение эффективности уголовного процесса, всего правосудия. При этом, к примеру, А.Т.Алламуратов отмечал, что обеспечение законности в государственном управлении является задачей не только судебных органов, но и органов прокуратуры[2].

Представляется в этой связи не совсем верной точка зрения Е.А.Лариной о том, что самым эффективным инструментом защиты права является обращение в прокуратуру[3]. По нашему мнению, на досудебной стадии это нередко означает обращение за защитой от неправомерных действий государственных органов к представителю другого, также государственного органа, который не может быть объективным уже в силу своего процессуального положения. Данное утверждение имеет смысл, поскольку до настоящего времени органы прокуратуры вправе осуществлять предварительное следствие, совмещая это с прокурорским надзором за следствием.

Так, статья 4 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре», перечисляя основные направления деятельности органов прокуратуры, наряду с осуществлением надзора за исполнением законов органами, осуществляющими борьбу с преступностью, упоминает также и производство предварительного расследования преступлений[4]. Более того, в этот Закон включена отдельная Глава 3, которая называется «Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими борьбу с преступностью» и содержит статью 29 - «Расследование преступлений органами прокуратуры» и предусматривает такую возможность. Налицо явное противоречие таким признанным государством международным стандартам, как объективность, независимость и состязательность уголовного процесса.

Нарушением упомянутых международных принципов можно считать и то, что осуществляя надзор за качеством и своевременностью осуществления предварительного следствия, прокурор при этом является руководителем органа, в структуру которого входят и следователи, такое следствие осуществляющие. Соответственно, прокурор практически лишен возможности объективного отправления реального надзора, поскольку отвечает за качество работы своих подчиненных. При таких условиях, оценка качества работы самого прокурора напрямую зависит от эффективности и своевременности работы его подчиненных, в том числе – следователей прокуратуры и прокурору фактически невыгодно выявление недостатков, нарушений и даже злоупотреблений со стороны подчиненных следователей, поскольку это может отразиться на нем и способствовать снижению оценки его деятельности (как и деятельности возглавляемой им прокуратуры) со стороны вышестоящего органа прокуратуры. Не представляется невозможным вариант, когда прокурор вынужден соглашаться с некачественным обвинительным заключением, подготовленным подчиненным

следователем, не подготовившим достаточную доказательную базу, поскольку истечение процессуальных сроков следствия и невозможность их продления повлекут за собой негативные последствия для самого прокурора. Для большего соответствия международным стандартам уголовного правосудия, представляется целесообразным организационное отделение органов предварительного следствия от прокуратуры.

Международными стандартами уголовного правосудия предусмотрено, что судебный надзор на досудебной стадии призван исправлять допускаемые дознанием и следствием ошибки и недостатки, причем такой надзор должен распространяться как на выносимые правоохранительными органами постановления, так и на их действия, затрагивающие конституционные права и свободы личности. Разумеется, упомянутые ошибки в настоящее время исправимы и в ходе рассмотрения уголовного дела в суде, однако это может быть малоэффективным в силу запоздалости, уже произошедшего причинения вреда упомянутым правам, свободам и законным интересам личности. Соответственно, немаловажным для эффективности судебного надзора на досудебной стадии является реальная возможность для участников уголовного процесса, обращаться за защитой в суд, конкретно – к судье по надзору за расследованием. Особое значение такая возможность имеет для лиц, непосредственно находящихся под воздействием государственного принуждения – подозреваемого и обвиняемого. Однако, потерпевший также должен иметь такую возможность, для пресечения возможности недобросовестного отношения к своим обязанностям сотрудников правоохранительных органов. Как уже указывалось выше, обращение к представителю другого государственного правоохранительного органа – прокурору, является малоэффективным, а в случае, если предварительное следствие осуществляется следователем прокуратуры – фактически бесполезным.

Можно в этой связи согласиться с мнением А.Мухаммадиева, о том, что внедрение судебного надзора за предварительным следствием не явится препятствием для прокурорского надзора, напротив, послужит повышению качества предварительного следствия, эффективности правосудия[5].

Целям большей имплементации перечисленных международных стандартов отвечает эффективное обеспечение судебным надзором на досудебной стадии обеспечения прав и свобод, законных интересов личности, а также гарантии возможности беспрепятственного обращения за их защитой в беспристрастный независимый орган.

В этой связи, представляется интересной точка зрения Д.Ж.Суюновой о том, что стадия предварительного слушания дела судом также является досудебной формой контроля за деятельностью следственных органов, в ходе которого выявляются ошибки и недостатки предварительного расследования, устраняются нарушения уголовно-процессуального закона[6].

Полагаем обоснованным мнение о том, что существующие недостатки судебно-правовой системы в нашей стране вызваны целым рядом факторов, многие из которых никоим образом не связаны с какими-либо злонамеренными или другими низменными побуждениями со стороны судей или представителей правоохранительных органов. В качестве первого и, основного фактора следует, по нашему мнению, назвать чрезмерную загруженность судей.

Изученные нами на месте статистические данные Верховного суда Республики Узбекистан показали, что основная масса уголовных дел рассматривается по первой инстанции судами районного звена, при этом нагрузка на них в последние годы резко возросла. Количество же судей увеличилось недостаточно пропорционально увеличению количества дел. Следует при этом учесть, что на этих же судей возложена обязанность рассмотрения дел об административных правонарушениях[7].

Представляется, что при такой экстремальной нагрузке качество рассмотрения уголовных дел вряд ли достаточно эффективно. Еще более сомнительным представляется возможность для судей районного звена качественное и эффективное выполнение существующей в настоящее время обязанности судебного контроля при даче санкции на

применение меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, а также других мер, затрагивающих конституционные права граждан.

Как усматривается из изученных нами статистических данных, общее количество отказов в выдаче санкций судами на применение мер, затрагивающих конституционные права и свободы граждан, не превышает 2%, что может свидетельствовать о достаточно формальном отношении судей к выполнению функции по осуществлению реального судебного надзора.

В определенное противоречие с международным стандартом гласности судопроизводства и его объективности входит действующая в нашей стране процедура выдачи санкции на избрание меры пресечения, связанной с изоляцией личности от общества. Полагаем, что открытое рассмотрение вопроса выдачи санкции на такое важное процессуальное действие означало бы более реальную имплементацию также международного стандарта состязательности, поскольку предполагает возможное присутствие общественности, представителей средств массовой информации и иных институтов гражданского общества, позволит исключить случаи поспешного, необъективного, формального его рассмотрения.

Недостаточно имплементированным представляется международный стандарт обеспечения права на защиту. Так, установленный статьей 243 УПК порядок рассмотрения вопросов о применении меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, не предусматривает четко обязательность участия защитника обвиняемого. Такое положение создает возможности для неполного соблюдения таких международных принципов, как состязательность, объективность, не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав и свобод граждан.

В п.1.3. Бангалорских принципах поведения судей указано, что « Судья не только исключает любые не соответствующие должности взаимоотношения либо воздействие со стороны исполнительной и законодательной ветвей власти, но и делает это так, чтобы это было очевидно даже стороннему наблюдателю»[8]. Представляется, что рассмотрение ходатайства прокурора о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста в открытом судебном заседании и с обязательным участием адвоката больше соответствовало бы данным международным стандартам в области правосудия.

Кроме того, представляется еще более несоответствующим признанным международным стандартам следующее положение. Пункт 26 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 ноября 2007г. №16 «О применении судами меры пресечения в виде заключения под стражу на стадии досудебного производства», определяет, что судья, вынесший определение по вопросу о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей, может также участвовать при рассмотрении уголовного дела в отношении того же лица по существу[9]. Отметим, что ст.243 УПК не предусматривает такой возможности. Более того, полагаем, что решение судей вопроса о применении меры пресечения на досудебной стадии фактически ставит его в зависимость от конечного результата рассмотрения дела, вызывает сомнения в его объективности и беспристрастности, что априори, в соответствии с п.3 ч.1 ст.76 УПК, является обстоятельством, исключающим участие судьи в деле судьи. Соответственно, включение в число обязательных для судов[10] требований вышеуказанного положения Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, помимо толкования закона, каковое является исключительной компетенцией Конституционного суда Республики Узбекистан[11], противоречит также признанным Республикой Узбекистан международным стандартам. Устранению такого противоречия послужит введение самостоятельной процессуальной фигуры судьи по надзору за расследованием, который по определению не будет заинтересован в конечном результате рассмотрения уголовного дела.

Таким образом, можно констатировать, что в Республике Узбекистан в целом созданы основы защиты прав и свобод человека на досудебной стадии уголовного процесса, под которыми понимается система институциональных, правовых и организационных элементов, обеспечивающих результативность и гарантированность прав и свобод личности, при этом

институциональные основы выступают неотъемлемым элементом механизма обеспечения прав и свобод и в широком смысле представляют собой систему публично-властных институтов (субъектов), выполняющих функции в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Имплементация ряда международных стандартов послужит дальнейшему совершенствованию национального законодательства:

1. Дальнейшей имплементацией международных стандартов явилось бы внедрение системы, подразумевающей осуществление контроля на досудебной стадии со стороны независимого и самостоятельного суда, с отделением такого суда не только от органов, осуществляющих борьбу с преступностью, но и от существующей судебной системы. Судья по надзору за расследованием не должен быть задействован на прочих этапах уголовного процесса – он не должен принимать участия при рассмотрении дела по существу, а также в апелляционной и кассационной инстанциях. Более того, необходимой является также организационная самостоятельность такого судьи, обеспечивающая его реальную независимость от результатов рассмотрения уголовного дела.

2. Необходимой является большая имплементация процедуры «habeas corpus» при рассмотрении вопросов о применении меры пресечения с изоляцией лица от общества, для обеспечения в полной мере реального применения международных стандартов состязательности, с отменой обязательной закрытости процесса, несоответствующей международным принципам транспарентности и обеспечения права на защиту.

3. Международный стандарт состязательности и независимости судей, закрепленный в качестве основного и первостепенного в Бангалорских принципах поведения судей, также недостаточно обеспечивается при рассмотрении судом в закрытом заседании вопроса применения меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. Рассмотрение ходатайства прокурора о применении такой меры пресечения в открытом судебном заседании и с обязательным участием адвоката больше соответствовало бы международным стандартам в области правосудия.

4. Недостаточно коррелируется с международными стандартами уголовного правосудия на досудебной стадии, а также с УПК Республики Узбекистан, действующий Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности», поскольку, упоминая о возможности ограничения конституционных прав и свобод граждан, он не содержит указания на случаи получения санкции на подобное действие со стороны суда.

5. Для более полной имплементации международных стандартов уголовного правосудия, необходимым является введение в уголовный процесс Узбекистана новой процессуальной фигуры – судьи по надзору за расследованием и установление механизма, при котором: 1) любые действия органов, осуществляющих борьбу с преступностью, по ограничению конституционных и иных прав и свобод, законных интересов личности, требуют одобрения (санкции) со стороны судьи по надзору за расследованием; 2) при рассмотрении упомянутых вопросов обязательно участие адвоката-защитника; 3) со стороны судьи по надзору за расследованием, помимо предварительного контроля за решениями и действиями органов, осуществляющих борьбу с преступностью, на досудебной стадии уголовного процесса должен также осуществляться текущий и последующий контроль в данном направлении.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах». №ЗРУ-682 от 20.04.2021 (Национальная база данных законодательства, 20.04.2021 г., № 03/21/682/0354) (The Law of the Republic of Uzbekistan "On normative legal acts". No. ZRU-682 dated 04/20/2021 (National Database of Legislation, 04/20/2021, No. 03/21/682/0354))
2. Алламуратов А.Т., Раҳманов Ж.А. Давлат бошқаруви соҳасида қонунийликни таъминлаш – суд–ҳуқуқ ислохотларининг муҳим йўналиши сифатида. // “Суд–ҳуқуқ ислохотлари: ҳозирги

ҳолати ва такомиллаштириш истиқболлари” мавзусидаги илмий– амалий конференция материаллари. – Т.: ТДЮИ, 2007. – С. 91. (Allamuratov A.T., Rakhmanov J.A. The state in the legislative sphere provides judicial and legal reform an important qualitative study. // "Judicial and legal reform: current state and development” topic of the scientific and practical conference materials. – Т.: TSJU, 2007. – p. 91)

3. Ларина Е.А. Конституционные инструменты защиты социальных прав человека: права на труд, на социальное обеспечение и охрану здоровья. Конституционно-правовые механизмы защиты прав человека и гражданина в России и мире: материалы международной научно-практической конференции (6 декабря 2018 г., Москва, Российский новый университет) М.: 2019. С.467 (Larina E.A. Constitutional instruments for the protection of social human rights: the right to work, social security and health protection. Constitutional and legal mechanisms for the protection of human and civil rights in Russia and the world: proceedings of the international scientific and practical conference (December 6, 2018, Moscow, Russian New University) М.: 2019. p.467)

4. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре». Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9-10, ст. 168; ... Национальная база данных законодательства, 17.10.2017 г., № 03/17/448/0126, ...01.06.2022 г., № 03/22/772/0460 (The Law of the Republic of Uzbekistan "On the Prosecutor's Office". Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2001, No. 9-10, Article 168; ... National Database of Legislation, 17.10.2017, No. 03/17/448/0126, ...dated 06/01/2022, No. 03/22/772/0460)

5. Муҳаммадиев А. Одил суд назорати дастлабки тергов сифатини яхшилашга хизмат қилади. // Адолат. 2008 йил 5 сентябр №39(691). (A. Mukhammadiev. A fair trial is used to control the quality of the money received. // Justice. 2008 Yale September 5, No.39 (691).)

6. Д.Ж.Суёнова. Некоторые вопросы правоприменения института предварительного слушания по уголовному делу. Ўзбекистон жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари (халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами). – Т.: ТДЮУ, 2021. – С.23. (D.J.Suyunova. Some issues of law enforcement of the institution of a preliminary hearing in a criminal case. Uzbekistan welcomes the criminal procedural improvement of legislation (national scientific and practical conference on materials). – Т.: TSJU, 2021. – p.23.)

7. Закон Республики Узбекистан от 12 января 2021 года №ЗРУ-665 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений». Национальная база данных законодательства, 13.01.2021 г., № 03/21/665/0015 (Law of the Republic of Uzbekistan dated January 12, 2021 No.ZRU-665 "On Amendments and Additions to the Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Responsibility in connection with the improvement of the institution of judicial review". National Database of Legislation, 01/13/2021, No. 03/21/665/0015)

8. Бангалорские принципы поведения судей, Гаага, 26 ноября 2002 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangalore_principles.shtml (Bangalore Principles of Judicial Conduct, The Hague, November 26, 2002 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangalore_principles.shtml)

9. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 14 ноября 2007г. №16 «О применении судами меры пресечения в виде заключения под стражу на стадии досудебного производства». <http://old.lex.uz/docs/1595233> (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated November 14, 2007 No. 16 "On the application by courts of a preventive measure in the form of detention at the stage of pre-trial proceedings". <http://old.lex.uz/docs/1595233>)

10. Согласно ч.4 ст.25 Закона Республики Узбекистан от 28.07.2021 №ЗРУ-703 «О судах»: «Разъяснения Пленума Верховного суда Республики Узбекистан по вопросам применения законодательства обязательны для судов, государственных и иных органов, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц, применяющих законодательство, по которому дано разъяснение». Национальная база данных законодательства, 29.07.2021 г., №

03/21/703/0723 (According to Part 4 of Article 25 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated 07/28/2021 No.ZRU-703 "On courts": "Explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan on the application of legislation are mandatory for courts, state and other bodies, enterprises, institutions, organizations and officials applying the legislation on which the explanation is given." National Database of Legislation, 07/29/2021, No. 03/21/703/0723)

11. См. п.4 ст.4 Конституционного Закона Республики Узбекистан от 27.04.2021 г. № ЗРУ-687 «О конституционном суде Республики Узбекистан». Национальная база данных законодательства, 28.04.2021 г., № 03/21/687/0380 (See paragraph 4 of Article 4 of the Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan dated 04/27/2021 No. ZRU-687 "On the Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan". National Database of Legislation, 04/28/2021, No. 03/21/687/0380)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000